

YOSHLARNI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH

*Fan va texnologiyalar universiteti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi
Hamroqulova Dilnavoz Fayzievna
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi
1/24 guruhi talabasi Tojiboyeva Zahro
Abdivohid qizi*

Annotasiya: Milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish dolzarbligi haqida yoritilgan. Ushbu makolada barkamol shaxsni tarbiyalashda ona-zamin, qadimiy diyor, uning tarixiy taraqqiyoti davomida erishgan ma'naviy yutuqlari haqida cyz yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, barkamol inson, milliy qadriyatlar, tarixiy obidalar, xalqimizning an'analari, odob ahloq.

Аннотация: В статье раскрывается актуальность внедрения национальных ценностей в сознание молодежи. Рассматривается воспитание всесторонне развитой личности, подчеркивается значение родной земли, древней родины и ее духовных достижений на протяжении исторического развития.

Ключевые слова: Образование, воспитание, всесторонне развитая личность, национальные ценности, исторические памятники, традиции нашего народа, этика и мораль.

Annotation: The article highlights the urgency of instilling national values in the consciousness of young people. It discusses the role of upbringing in shaping a well-rounded individual, emphasizing the importance of the motherland, the ancient homeland, and its spiritual achievements throughout historical development.

Keywords: Education, upbringing, well-rounded individual, national values, historical monuments, traditions of our people, ethics and morality.

Kirish. Tarbiya insoniyat shug'ullangan eng qadimgi va eng zamonaviy faoliyat turlaridan biri hisoblanadi. Uning qadimiyligi shundaki, odamlarning ongli hayot kechirish uchun bajargan dastlabki harakatlari, turmush tarzi, mehnat faoliyati aynan tarbiya bo'lgan. Avvalo, o'z oldiga ma'lum bir maqsadni qo'yib, unga erishish uchun xilma-xil vazifalarni bajargan. Har qanday bajarilgan ishlar muayyan natijalarda aks etgan. Insonning xulq-atvori, ma'naviy-axloqiy qiyofasi, aql-zakovati shakllanib borgan. Minglab yillar davomida umuminsoniy va milliy tarbiyaning eng nodir namunalari saralanib, avloddan-avlodga asrab-avaylab o'tkazib kelingan.

Zamon va makonning o'zgarishi, ijtimoiy taraqqiyot, fan, texnika va texnologiyalarning takomillashuvi tarbiyaning qonun-qoidalariga, mazmun-mohiyatiga, tashkil etish shakllariga, metod va vositalariga o'ziga xos o'zgarishlar kirishiga sabab bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda, tarbiya ijtimoiy buyurtma sifatida jamiyatning, mavjud tuzumning ehtiyojini qondiradigan shaxslarni kamol toptirish uchun xizmat qilib kelgan.

Avlod va ajdodlarimiz yaratgan qadrlash mezonlarining tarixi eng qadimgi naqlar, rivoyatlar, afsona, dostonlarga, ya'ni xalq og'zaki ijodi namunalariga borib taqaladi. Spitamen, Muqanna va Jaloliddin Manguberdi to'g'risidagi asarlarda, Alpomish, To'maris va Shiroq to'g'risidagi afsona va dostonlarda vatanparvarlik, qahramonlik, xalq va yurt ozodligi uchun fidoyilik kabi ko'plab umuminsoniy qadriyatlar tasvirlangan. Ma'naviy merosimizning yorqin namunasi "Avesto" zardo'shtiylikning muqaddas kitobi bo'lganligidan, unda bu dinning qadriyatlar tizimi, qadrlar

mezonlari, o'sha davrdagi milliy g'oyalar yorqin ifodalangan. Uzoq o'tmishdayoq shakllangan qadriyatlarimiz asrlar osha yashab kelmoqda. Yoshlarni qadriyatlar ruhida tarbiyalashda oilaning o'rni beqiyos.

Bugungi davlatimizning mustaqilligi sharoitida oila va oilaviy tarbiyaga munosabat, qarashlar o'zgacha tus olmoqda. Zero, insonlarning ma'naviy – axloqiy va ma'rifiy qarashlarini shakllantirish, ularning kelajakdagi hayotlarini belgilab beruvchi omildir. Ayniqsa, yoshlarda milliy tuyg'u, o'z xalqiga, uning an'analriga, tili va madaniyatiga muhabbat va hurmatni tarbiyalash, avvalo oilada asos solinishi hech kimga sir emas. Shuning uchun ham bugungi kun oilasini ma'naviy va madaniy sog'lomlashtirish, umumjamiyat o'rtasida oila salohiyatini ko'tarish muammosi o'ta dolzarflik kasb etmoqda.

Oilada axloqiy tarbiyaning rolini ko'rsatish, unda ota – bobolarimizdan meros bo'lib qolgan axloqiy fazilatlarni egallashning naqadar ahamiyatga molik ekanligini ilmiy – amaliy tahlil qilish juda muhimdir.

Barkamol shaxsni tarbiyalash birdaniga amalga oshmaydi. Xalqning axloqiy mezonlari onazamin, qadimiy diyor bilan, uning tarixiy taraqqiyoti davomida erishgan ma'naviy yutuqlari bilan nozik rishtalar orqali bog'langan. Bu rishtalar xuddi ona vujudidan hayot nurini o'tkazgan bola kindigi singari ona zamanga ulangan. Ana shuning uchun axloqiy tasavvurlarimiz, axloqiy qadriyatlarimiz oqibatida millat uchun, uning ravnaqi va istiqboli uchun xizmat qilsagina, boshqalarda ehtirom va havas uyg'otadi, ana shundagina millat o'z o'tmishini, ma'naviy merosini, qadriyatlarini unutmaydi. Ajoyib axloqiy qadriyatlar ana shundagina keyingi avlod kamolatiga ijobiy tasir ko'rsatadi.

Mamlakatimizdagi tub o'zgarishlarning oliy maqsadi ana shu an'analarni, milliy qadriyatlarni qayta tiklash, ularga yangi mazmun bag'ishlash va yanada rivojlantirish uchun zarur shart – sharoitlar yaratishdan iborat. Shu ma'noda, mustaqillik ta'lim – tarbiya sohalarida ham, jamiyatning ma'naviy – axloqiy hayotida ham tub burilishlarni boshlab berdi.

Shaxsda ongni rivojlantirish hayotning mazmuni haqidagi, yaxshilik va yomonlik, axloqiy ideal va axloqiy qadriyat haqidagi qarashlarning o'zgarib borishiga olib keladi. Ma'lum bir axloq ruhida tarbiyalangan inson o'zining manaviy burchini o'zi anglab yetmog'i zarur. Shunda o'zining har bir xatti – harakatiga o'zi baho beradi, natijada axloqiy mezonlarning buzilganligini, hulq-atvorning to'g'ri – noto'g'riligini o'zi baholashi, o'z xulqi uchun shaxsiy javobgarlik tuyg'usi vijdon degan tushuncha bilan belgilanadi. Bu tushuncha ijtimoiy xarakterga ega bo'lib, jamiyat hayotida yuz beradigan tub o'zgarishlar jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi.

Tajribalardan ma'lumki, bolaning o'sib-ulg'ayishi, kamol topishi oilaviy tarbiyada yaqqol ko'zga tashlanadi. Ota – onaning vijdonan qilayotgan ishi, oqilona so'zi, nasihati, maslahatlari bola uchun shunday ibratliki, uning mazmuni farzandni nurli manzillarga olib boradi, xayrli ishlarga undaydi. Bunday baxt – saodatga erishish yo'li oilada bolaga to'g'ri tarbiya berish, ularni to'g'ri muomalaga o'rgatish, xulq odoblarida esa yana shunday insoniy fazilatlarni tarkib toptirishdan iborat.

Oilaning asosiy vazifasi bola tarbiyasi ekan, bunda axloqiy tarbiyaning o'rni beqiyosdir. Oiladagi axloqiy dunyo bola tarbiyasining mezoni, asosiy o'lchamidir. U insoniy hissiyotlarning barcha qirralarini o'z ichiga oladi. Jumaladan, mexr va muhabbat, burch va vijdon, nomus va or, iymon va e'tiqot, halolik, poklik, g'amxurlik va mas'uliyat kabilar.

Har bir oilada farzandga nasihat berilar ekan, unga o'zidan kattalarni hurmat qilishi, tanisa – tanimasa salom berishi, muamolali bo'lishi alohida uqtiriladi. O'zbek oilalarida o'tadigan birorta ham marosim, to'y – tomosha, hashar keksalarning maslahati va ishtirokisiz o'tmaydi. Ularning hayotiy tajribalari, pand – nasihatlari, maslahatlari bola tarbiyasi uchun ma'naviy tayanch hisoblanadi.

Sharqona tarbiyada bolalarni odobga o'rgatishda dasturxon atrofi eng qulay joy hisoblanadi. Bu yerda ota – ona hamda yoshi ulug'lar yoshlarga pand – nasihat qiladilar, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, nima yaxshi, nima yomonligini uqtiradilar.

Oilada shaxsni axloqiy shakllantirish bolaning tug'ilishidan boshlanadi. U bir qator omillar ta'sirida tarkib topadi. Bu omillar oilaviy munosabatlar xarakteri, ota – onalarning namunasi, ularning bilim darajasi, umummadaniy saviyasi va nihoyat, oilaviy hayotni tashkil etishdan iborat. Oilada bolaning yuqoridagi xususiyatlarini hisobga olish, bolani ma'naviy – axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning mohiyati, o'ziga xosligi va ahamiyatini tahlil qilish va undan unumli foydalanishga yordam beradi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar yoshlarni hozirgi zamon bilim, intellektning oliy darajalarini egallash bilan bir qatorda, xalqimizga xos bo'lgan oliyjanob insoniy fazilatlarning tarkib topishiga ham ulkan hissa qo'shishi mumkin ekanligini ta'kidlaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.Xasanboeva «Pedagogika tarixidan xrestomaiya» –T.: «O'qituvchi», 1993
2. A. N. Xamidov "O'zbekistonning milliy qadriyatlari va yoshlar"–T.: «O'qituvchi», 2001 y.